

ЎЗБЕКИСТОНДА ФАННИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6556926>

Алишер Исмаилов

Педагогика фанлари бўйича

фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим

Ўз Р ФА Ўзбекистон тарихи давлат музейи

Илмий котиби

Аннотация: *Мазкур мақолада Ўзбекистонда IX-XVIII асрларда фаннинг шаклланиш жараёнлари ўрганилган. Унда ижтимоий-сиёсий муҳит, фан тараққиётига ҳисса қўшган алломалар ва уларнинг фанга қўшган ҳиссаси таҳлил қилинган.*

В данной статье рассматриваются процессы становления науки в Узбекистане в IX-XVIII веках. В ней анализируется социально-политическая среда, ученые, внесшие свой вклад в развитие науки, и их вклад в науку.

This article examines the processes of science formation in Uzbekistan in the IX-XVIII centuries. It analyzes the socio-political environment, scientists who have contributed to the development of science, and their contribution to science.

Фан - дунё ҳақидаги билимлар системаси, ижтимоий онг шакллари билан бири. У янги билимларни эгаллаш билан боғлиқ фаолиятни ҳам, бу фаолиятнинг маҳсули - оламнинг илмий манзараси асосини ташкил этувчи билимларни ҳам ўз ичига олади, инсон билимларининг айрим соҳаларини ифодалайди. Фаннинг бевосита мақсади ўзининг ўрганиш предмети ҳисобланган воқеликнинг қонунларини кашф этиш асосида шу воқеликнинг жараён ва ҳодисаларини таърифлаш, тушунтириш, олдиндан айтиб беришдир.

Фаннинг илк куртаклари кишилик жамиятининг пайдо бўлиши билан боғлиқ ҳолда майдонга келган. Жаҳон илм-фани ва маданиятининг яратилишида барча халқларнинг ўзларига яраша улушлари ва шу жойлардан етишиб чиққан мутафаккирларнинг ҳисалари қўшилгандир. Шу жумладан, Амударё ва Сирдарё оралиғидаги минтақани эгаллаган бугунги Ўзбекистон ҳамдир. Унинг ҳудуди ва қўшни мамлакатлар қадим замонлардан бери қатор цивилизацияларнинг ўчоғи бўлиб келган.

Араблар Хуросон, Мовароуннаҳр ва Хоразмни босиб олгач, ҳамма ерда бўлгани каби ўлкамизда ҳам қаттиққўллик билан юртни араблаштириш

сиёсатини олиб борди ва бунда ислом динидан усталик билан фойдаланилди. Ўлкада ислом дини билан бир қаторда араб тили, араб алифбоси ҳам жорий қилинди. Араб тили - давлат тили, ислом дини тили ва фан тили даражасига кўтарилди. Маҳаллий тилда ёзилган асарлар йўқ қилинди, ерли билимдонлар қувғин остига олинди.

Сомонийлар, Ғазнавийлар, Салжуқийлар, Хоразмшоҳлар сулолаларига мансуб маърифатпарвар ҳукмдорларнинг илм-фан ва маданиятга доимий рағбат беришлари орқасида кўплаб истеъдод соҳибларининг салоҳияти, ижоди ўсиб, юксалиб борган. Бой илмий анъаналарга эга Ўрта Осиё фани тарихининг ўзига хос хусусиятларидан бири IX-XI асрларда бу заминдан етишиб чиққан алломаларнинг аксари ўз ватанларидан йироқда, хусусан, халифаликнинг пойтахти - Бағдод шаҳрида ижод қилганлар.

IX-X асрларда катта ютуқларга фан, айниқса аниқ фанлар соҳаси эришди. Бу юксалиш даврини инсоният уйғониш (ренессанс) деб тан олганлиги бежиз эмас, албатта. Ушбу юксалишнинг содир бўлишини айнан ўша даврда Ўрта Осиёда қудратли марказлашган давлатлар ташкил топиб, ўлкада тинчлик ва осойишталик қарор топганлиги, бу ҳолатлар илм-фан, маданият ривожига имкон яратганлиги ва бундан ташқари, ўз даврида ҳукмдорлик қилган амир ва подшоҳларнинг аксарияти илмли ва маънавиятли бўлганлиги, уларнинг ўзлари илм-фан, маданият ривожига ҳомийлик қилганлиги билан боғлайдилар. Уйғониш содир бўлишига туртки берган яна бир муҳим омил ислом маънавияти ҳамдир.

Мусулмон маданиятининг «олтин асри» ҳисобланган IX-XI асрларда фан ва маданият ривожини Хуросон ҳамда Амударёнинг ортидаги ўлка-Мовароуннаҳрга ёки замонавий истилоҳ билан айтганда Ўрта Осиёга кўчиб ўтди.

Бу даврда риёзиёт, фалакиёт, табобат, кимё, жуғрофия, тилшунослик, ҳадисшунослик, адабиёт ва ҳатто мусиқа соҳаларидаги янги кашфиётларни Ўрта Осиё олимларининг хизматларисиз тасаввур этиб бўлмайди.

Мутахассисларнинг яқдил фикрига кўра, алгебранинг фан сифатида шаклланиши ва танилиши бевосита хоразмлик машҳур олим Муҳаммад ал-Хоразмий (783-850) номи билан боғлиқ. Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий ўз ватанида бошланғич маълумотни олиб, турли фанларни, айниқса амалий аҳамиятга эга бўлган фанларни тинимсиз ўрганишни бошлади. Ўз ижодий, илмий ишларида биринчи ўринга халқ манфаатларини қўяди. У география, тарих илми ва, айниқса, математика, геометрия, астрономия фанлари соҳасида баракали ижод қилган.

Фарғоналик Аҳмад ал-Фарғоний (тах.798-865 й) Ўрта Осиё фани ютуқларини Боғдодда намоён этган машҳур алломалардан эди. У ўз асарлари билан фалакиёт, жуғрофия ва риёзиёт фанларининг ривожига

муносиб ҳисса қўшди ҳамда астрономик жиҳозлар ясашда юқори малакага эга эканлигини намоиш этди.

Шарқ алломаларининг йирик намояндаларидан бири бўлган Абу Наср ибн Ўзлуғ ибн Тархон ал-Форобий Арис дарёсининг Сирдарёга қуйиладиган жойида, Шош - ҳозирги Тошкент шаҳридан 200-260 км шимоли-ғарбда жойлашган Фороб (Ўтрор) шаҳрида таваллуд топган. У математика, тиббиёт, астрономия, кимё, мантик, мусикашунослик, фалсафа соҳаларига бағишланган 160 дан ортиқ асар яратган, айниқса давлатчилик ва сиёсат соҳасидаги илмий мероси бугунги кунда ҳам ўз қимматини йўқотган эмас.

Ўрта асрларда Хоразмда ташкил этилган Маъмун академиясининг порлоқ юлдузларидан бири, буюк олим ва мутафаккир Абу Райҳон ибн Аҳмад Берунийдир. У 973-йил 4-сентябрда Урганч шаҳридан 120 км наридаги қадимги жанубий Хоразмнинг пойтахти Кат (ҳозирги Беруний) шаҳри яқинида туғилган. Дастлабки таълимни Урганчда олган. Тақдир тақозоси билан Шарқнинг кўпгина шаҳарларида бўлган. Анча вақт Гўргонда турган, сўнгра Маъмун академиясида катта илмий иш олиб борган. Маҳмуд Ғазнавий Хоразмни эгаллагач (1017-йил), Беруний ўз илмий фаолиятини Ғазна шаҳрида давом эттирган. У Маҳмуд Ғазнавий билан биргаликда Ҳиндистонда бир неча бор сафарда бўлган. Улуғ мутафаккир 1048-йилда Ғазна шаҳрида вафот этган.

Абу Али ибн Сино ўрта асрда етишган буюк аллома, энциклопедист олим эди. У фалсафа, тиббиёт, астрономия, зоология, ботаника, геология, мусиқа, психология, этика, логика, тилшунослик, адабиёт каби соҳаларга бағишлаб асарлар ёзди. Ибн Сино буюк файласуф эди, у бу соҳага кўп асарлар бағишлади, фалсафа тарихида улуғвор шохсупага кўтарилди, ўзидан кейинги фалсафий ва ижтимоий ривожига унумли таъсир кўрсатди.

Ўз қомусий ижоди билан Шарқ ўрта аср маданиятини юксак чўққилар сари кўтаришга муносиб ҳисса қўшган улуғ алломалардан яна бири Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Юсуф ал-Хоразмийдир. Алломанинг ҳаётий фаолиятига оид маълумотлар деярли сақланмаган. Абу Абдуллоҳ Хоразмийнинг қачон, қаерда туғилганлиги тўғрисида ҳеч қандай маълумот йўқ, Фақат 997-йилда вафот этганлиги маълум холос. Улуғ мутафаккир ёшлик йилларини Хива, Замаҳшар, Кат каби шаҳарларда ўтказган. Хуросонда ҳам яшаган. Олим фаолиятининг машҳурлиги вазир Абул Ҳасан Улутбий ҳузурида котиблик лавозимида ишлаган пайтига тўғри келади. Бу даврда аллома «Ал-котиб ал-Хоразмий» номи билан шуҳрат топди. У вазифа нуқтайи назаридан Бухорога тез-тез бориб турган ва у ерда машҳур илм намояндалари билан учрашиб турган бўлиши эҳтимолдан узоқ эмас.

IX асрга келиб хадис, тафсир, фикҳ, калом каби ислом илмлари ҳам жадал риаожлана борди. Ўрта Осиё олимларининг ушбу соҳаларда

қолдирган илмий мероси ҳозирга қадар ҳам энг ишончли илмий манбалардаи ҳисобланади.

Ҳадис илмининг султони деб тан олинган Имом Исмоил ал-Бухорий (810-870) ва ундан кейинги ҳадисшунос мутафаккирлар Абу Исо Муҳаммад ат-Термизий (824-892), ан-Насоий (IX), Абдуллоҳ ад-Доримий ас-Самарқандий (798-869), сунний калом илмининг асосчиси Абу Мансур ал-Мотуридий (ваф. 945) ва кейинги каломшунос олимлар: Абу Салама ас-Самарқандий (XII) ва Абу-л-Лайс ас-Самарқандий (тах. 920-1000 й), машҳур мусулмон ҳуқуқшунослигининг асосчиси Бурхон ад-Дин ал-Марғиноний (1123-1197) каби буюк истеъдод соҳиблари ҳам Ўрта Осиё заминининг фарзандлари бўлган.

Хоразмлик Махмуд аз-Замахшарий (1075-1114) ўз даврининг тенги йўқ тилшунос олимларидан эди. Замахшарий инсоният илми хазинасига элликдан ортиқ қимматбаҳо асар қўшди ва шу мерос туфайли абадий тирикдир ва бугунги илмий ҳаётда фаол иштирок қилмоқда.

Ислом маънавиятининг юксалишида муҳим ҳисса қўшган авлиё алломалардан бири - Хожа Абдулхолик Гиждувоний (1103-1179) ҳисобланади. Манбаларда кўрсатилишича, Гиждувоний Ҳазрати Хизр алайҳиссалом, Юсуф Ҳамадоний, Имом Садриддин, Ниёз Хоразмий каби улуғлардан таълим ва таҳсил олган. Бутун дунёга маълум ва машҳур аллома Баҳоуддин Нақшбанд «Дилинг Оллоҳда, қўлинг меҳнатда бўлсин» деган ақидаси билан ислом оламида машҳур. Шунингдек, Аҳмад Яссавий (1105 - 1165), Нажмиддин Кубро (1145 - 1221) каби тариқат намояндалари ўзларининг «Яссавия», «Кубравия» тариқатларига асос солган. Аҳмад Яссавийдан етиб келган ягона мерос - «Девони ҳикмат»идир. Нажмиддин Кубронинг шэър ва рисолаларида биродарлик асосий ўринда турган.

Шу тариқа IX-XII асрлар уйғониш даврида Ўрта Осиёдан шундай буюк зотлар етишиб чиқдиларки, улар нафақат тарихда, айтилиш вақтда башариятнинг бугунги тараққиёт саҳифаларида мангу ўчмас из қолдирдилар.

XIII аср ва XIV асрнинг биринчи ярмида Мовароуннаҳр ва Хоразмда ёзма адабиёт намояндаларининг ўз юртларида бадиий ижод билан шуғулланишлари учун умуман ҳеч қандай имконият йўқ эди. Мўғуллар қирғинидан тасодифан қутулиб қолган адиблар, ёзувчилар, шоир ва олимлар ўз она Ватанларини тарк этиб, ўзга мамлакатларга бошпана излаб бош олиб кетишга мажбур бўладилар. Уларнинг кўплари Ҳиндистон, Эрон, Туркия, Миср ва бошқа Яқин Шарқ мамлакатларига бош олиб кетадилар.

Бу даврда бадиий ижод бобида қалам тебратган сўз усталарининг каттагина гуруҳи сўфилик - тасаввуф тариқати йўлидан борганлар. Бу йўналишнинг кўзга кўринган вакилларидан бири, ўз даврининг машҳур

адиби Муслиҳуддин Саъдий Шерозий (1219-1293)дир. Шерозийнинг «Гулистон» ва «Бўстон» асари ва дидактик мазмундаги ғазаллари унга нафақат форс-тожик адабиётида, балки дунёвий обрў ва эътибор келтирди.

XIII асрнинг иккинчи ярми ва XIV асрнинг бошларида (1248-1326) Хоразмда шоир, мутафаккир ва файласуф Паҳлавон Маҳмуд яшаб ижод этган.

XIII аср охири - XIV аср бошларида яшаб ижод этган Бурхонуддин ўғли Носируддун Рабғузий Ватанимиз тарихида ўз муносиб ўрнига эга. У Хоразмнинг Роботи Ўғиз деган жойида таваллуд топган. Рабғузий тўғрисида маълумот берувчи унинг «Қисаси Рабғузий» асаридан бошқа ҳеч қандай маълумот бизгача етиб келмаган.

Халқимизнинг ажойиб фарзандларидан бири буюк шоир ва тасаввуф илмининг етук вакилларида бўлмиш файласуф олим Жалолоддин Румийдир. Асли Балхда туғилган (1207-1273)улуғ аллома ва мутафаккирнинг отаси Баҳовуддин ўз даврида танилган олим бўлган, Нажмиддин Кубронинг шогирди эди. Мўғуллар истилоси туфайли Жалолоддин Румий отаси билан ватандан чиқиб кетишга мажбур бўлади ва Кичик Осиё (Қуния) га бориб ўқийди ҳамда мударрислик қилади. У форс-тожик араб ва туркий тилларда ижод қилиб, ўзининг машҳур асарларини яратади.

Мўғуллар босқини туфайли ўзга юртларга бош олиб тарки ватан этган шоир, адиб, олим ва мутафаккирлардан бири Бадриддин Чочийдир. У Чоч (Тошкент)да таваллуд топган, Самарқанд ва Бухорода йигитлик йилларини ўтказди, илм-маърифат билан ошно бўлади. Чочий 1332-1333-йилларда Маккаи муқаррамадан қайтишда Деҳлида тўхтади ва мўғуллар зулми ҳукм сураётган ўз она Ватанига қайтиб келишга журъат қила олмасдан ўша ерда қолиб кетади.

Шундай қилиб, XIII аср ва XIV асрнинг биринчи ярми тарихимизнинг энг оғир кечган давларидан биридир. Бу даврда ҳукм сурган мўғуллар истилоси ва зулми ўлкамиз халқлари ҳаётида оғир из қолдирди, маданий тараққиётни бир неча ўн ва юз йиллар орқага суриб юборди, аммо уни абадул-абад тараққиётдан тўхтатиб қола олмади.

Темур ва темурийлар даврида маънавий маданият, илм-фан ғоят даражада ривожланади. Бу соҳада Мовароуннаҳр XIV-XV асрларда жаҳон цивилизациясининг энг олдинги қаторларидан жой олди. Темур ва темурийлар даври жаҳон фани ва маданиятининг Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Бобур, Абдурахмон Жомий, Хожа Аҳрор, Бэхзод, Хондамир каби улуғ вакиллари етиштириб бәрди. Мирзо Улуғбек, Жалолоддин Аҳмад Хоразмий, Мавлоно Термизий, Мансур ибн Муҳаммад Бухорий, Шайх Зайниддин Хофий, Саид Шариф Журжоний, Ғиёсиддин Жамшид Қоший,

Али Қушчи, Муҳаммад Ҳавофий, Қозизода Румий каби алломалар жаҳон илм-фанига ўзларининг муносиб ҳиссаларини қўшдилар. Бу даврда шоир ва мутафаккир Алишер Навоий ижод этди ва туркий дунёни яққалам қилди. Унинг ҳомийлигида тарихчи Хондамир, хаттот Султон Али, рассом Бехзод ва бошқалар камолга етдилар. Амир Темур ва темурийлар даврида ҳукмдорларнинг ўзларини илм, фан ва маданиятга интилиши, бу соҳага шахсан ҳомийлик қилишлари XIV-XV асрларда юртда жаҳон тан олган иккинчи уйғониш (ренессанс)нинг юз беришига олиб келди. Амир Темур Самарқандда такрорланмас меъморий-маданий обидалар қурдирди. У қурдирган Жоме масжиди Самарқанддаги энг ҳашаматли ва гўзал обидалардан ва у бошқа бинолардан ўймакор мраммардан ясалган 480 пиллапоя-устунлари, дарвозабанд улкан равоқи, масжид биносининг баҳайбат гумбази, пештоқининг салобати ва қуёш нурида турли ранг кўринишда тобланиб турувчи мафтункор, жимжимадор гўзал бэзаклари билан ўзгача бир тарзда ажралиб туради. Дунёнинг турли бурчакларидан тинимсиз Самарқандга оқиб келаётган саёҳатчиларни Жоме масжидининг меъморий маҳорати ва санъати асрлар ўтса-да ҳамон ўзига мафтун этиб келмоқда.

Темурийлар даври илм-фани ва маданиятини юксалишига улкан ҳисса қўшган олим ва давлат арбоби Мирзо Улуғбекдир. Маълумотларга қараганда, Улуғбек буюк мутафаккирлардан Аҳмад Фарғоний, Фаробий, Мусо Хоразмий, Беруний ва Ибн Сино асарларини батафсил ўрганади. Уларнинг асарлари орқали Юнон олимлари: Афлотун (Платон), Арасту (Аристотель), Гиппарх (Гиппократ), Птоломейларнинг классик асарлари билан ҳам танишади. Унинг авлодларга қолдирган илмий меросининг энг асосийси «Зижи»и бўлиб, бу асар «Зижи Улуғбек», «Зижи жадиди Кўрагоний» номлари билан ҳам машҳур.

Улуғбек ишлаб чиққан астрономик жадвалда фалак ал-бурж текислигининг хатти истивога оғмалиги 23 даража, 30 дақиқа, 17 сонияга тенг бўлиб, ҳозирги ҳисоб бўйича у 23 даража, 30 дақиқа, 49 сонияни ташкил этади. Тафовут 32 сонияга тенг. Улуғбек «Тарихи арбаъ улус» (Тўрт улус тарихи) номли асар ҳам ёзиб қолдирган. Мирзо Улуғбек томонидан қурдирилган расадхона (1424 - 1429-йилларда) дунё миқёсида осмон илми ривожига муҳим ҳисса қўшди. Расадхона цилиндр шаклида, уч ошёнали қилиб қурилган эди. Расадхонага Улуғбекнинг шахсан ўзи, у йўқ пайтда Қозизода Румий, Гиёсиддин Жамшид ва Али Қушчилар бошчилик қилдилар. Улуғбек расадхонаси нафақат шарқда, ҳатто Ғарбда ҳам академия сифатида тан олинган. Ҳукмдорнинг Самарқандда қурдирган мадрасаси ҳам ўша давр илм-фани, маърифати ривожига бекиёс ҳисса бўлиб қўшилди.

Темурийлар даврида ўзбек халқининг буюк шоири ва мутафаккири Мир Алишер Навоий яшаб ижод этди. У бутун ҳаёти ва фаолиятини инсоннинг бахт-саодати учун курашга, халқнинг осойишталигига, феодал урушларнинг олдини олишга, ободончилик ишларига, илм-фан, санъат, адабиётнинг тараққиётига бағишлади.

Маълумки, ўша давр таниқли тарихчиси Мирхонд (1433 - 1498) ўзининг «Равзат ус-сафо» асарини Навоий маслаҳати билан ёзган. Маслаҳат бўйича бу тарихчи бир-бири билан ўзаро изчил боғланган 7 мустақил китоб ёзиши, китобда чўзиқ жумлалар, тахмин ва фаразларга йўл қўймаслиги уқтирилган.

Мирхонд таъсирида унинг невараси Хондамир ҳам ўша даврнинг етук тарихчиси бўлиб етишган ва у ҳам Навоий ҳомийлигида камолотга етган. У Навоий хизматида (кутубхонасида) ишлаган. Кейин Бадиъуззамон котиби, кейин Бобур хизматида, кейин Бадиъуззамон ўғли Муҳаммадзамоннинг котиби ва сўнгра Ҳумоюн хизматида бўлган. Хондамир 1535 йилда вафот этган. Унинг васиятига кўра, жасади Дехлидаги буюк шоир Хусрав Дехлавий қабри ёнига дафн этилган. Бу буюк тарихчининг «Ҳабиб ус-сияр» номли тарихий асари мавжуд.

Темурийлар даври маданияти юксалишида шоир ва давлат арбоби Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг ҳиссаси ҳам бекиёс. Бизгача Бобурнинг 100 дан ортиқ ғазали ва 200 га яқин рубоийлари етиб келган, уларда ишқ-муҳаббат, гўзаллик ва шодлик қуйланади.

Шайбонийлар ва Аштархонийлар сулолалари ҳукмронлиги даврида Мовароуннаҳрда фан ва маданият ривож топди. Шайбонийхон Бухоро ва Самарқандни темурийлардан сўнг фан, маданият ва санъат марказлари сифатида ривожлантирди. Ҳирот ва бошқа жойлардаги олимлар, санъаткорлар, адиб шоирлар Бухоро, Самарқандга олиб келтирилдилар. Шайбонийхон асосан урушлар билан ўтган 59 йиллик умри давомида юқори савияли бадиий асарлар ёзиб, мерос қилиб қолдирган.

Шайбонийхоннинг фанга, маърифат ва маданиятга бўлган ижобий қарашлари албатта унинг ворисларига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Шу боисдан ҳам Шайбонийлардан бўлган Убайдуллахон, Абдулатиф, Абдулазиз ва Абдуллахонлар илм-маърифат ва маданиятга хайрихоҳ ҳукмдорлар сифатида ўтганлар. Шайбонийхон Шохбахт, Шайбоқ, Шайбек, Шибоний, Шохибек номлари (тахаллус)да ижод қилган девони 191 варақдан иборат. Убайдуллахон ибн Маҳмуд Султон «Убайди», «Убайдулло», «Қул Убайдий» тахаллусларида шэърлар ижод қилган. У форс, араб тилларини яхши билган, бу тилларда ҳам шэърлар ёзган.

XVI асрнинг иккинчи ярмида Бухоро хонлигида фан ва адабиёт билан 250 дан ортиқ намоёндалар шуғулланган. Аштархонийлардан бўлган

Субхонқулихон саройида 1692-йилда Муҳаммад Бади ас-Самарқандий томонидан Бухоро поэзиясининг I боб. XVI аср ва XIX асрнинг биринчи ярмида Ўрта Осиё халқлари антологияси тузилган. Бу антологияда ўша давр адабий арбобларидан 150 таси тўғрисида таржимайи ҳол маълумотлари бэрилган. Субхонқулихоннинг ўзи ҳам илм-маърифатли ҳукмдор эди. У кўпроқ тиббиётга қизиқарди. Субхонқулихон Бухорода махсус шифохона (Дор уш-шифо) қурдирди. Унда беморлар даволанар ва тиббиёт фани ўрганилар эди. Субхонқулихон яхшигина шоир ҳам бўлган. «Нишоний» таҳаллуси билан шеърлар ёзган.

Маърифатпарвар хонлар саройида тўпланган олимлар, шоир ва ёзувчилар илм-фаннинг турли йўналишлари бўйича ижод қилдилар ва ёзган асарлари билан жаҳон маданияти хазинасига муносиб ҳисса қўшдилар.

XV аср охири ва XVIII асрлар давомида тарих илми бобида жуда катта монументал асарлар яратилади. Муҳаммад Ҳайдар ёки Мирзо Ҳайдарнинг «Тарихи Рашидий», Маъсуд ибн Усмон Кўҳистонийнинг «Тарихи Абулхайрхоний», Муҳаммад Солиҳнинг «Таворихи гузида Нусратнома», Қамолиддин Биноийнинг «Шайбонийнома», Фазлуллоҳ ибн Рўзбэхоннинг «Меҳмоннамаи Бухоро», Ҳофи Таниш Бухорийнинг «Шарофномаи Шоҳий» ёки «Абдулланнома», Мирмуҳаммад Амин Бухорийнинг «Убайдулла нома», Муҳаммад Юсуф Муншининг «Тарихи Муқимхоний» асари ва бошқалар шулар жумласидандир.

Аниқ ва табиий фанлар тараққиёти руҳонийлар ва дин пешволари томонидан маълум даражада чеклаб қўйилган эди ва бу фанлар бўйича қилинган илмий кашфиётлар худога, Оллоҳ иродасига шак келтиради деб ҳисобланган. Мана шундай бир шароитда Мутрибий дунё харитасини чизган. Бу харита Амин Аҳмад Розийнинг 1693-йилда тузган «Ҳафт иқлим» («Етти иқлим») деб номланган жуғрофияга оид луғатига илова қилинган. 1541-йилда Муҳаммад Ҳусайн ибн ал Мироних ас Самарқандий тиббиёт ва формакологияга оид илмий асар ёзиб, унда доривор ўсимликлар, дори тайёрлаш ва уни сақлаш сирларини батафсил кўрсатиб бэрган. У кўз табиби шоҳ Али ибн Сулаймон Наврўз Аҳмадхон хузурида ишлаган. «Табиблик дастурил-амали» рисоласини ёзган.

Бу даврда мусиқа илми, хаттотлик миниатура санъати соҳасида ҳам бир қатор янгиликлар яратилди.

XV асрнинг охири - XVIII асрларда Мовароуннаҳр ўзининг бадиий ижод бобидаги тарихий анъаналарини давом эттирди. Бу даврда бадиий ижоднинг турли жанр ва йўналишларида ижод қилган кўплаб шоир ва ёзувчилар етишиб чикдилар. Улар ўз ижод дурдоналари билан жаҳон фани ва маданияти хазинасига муносиб ҳисса қўшдилар.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, IX-XII асрларда Мовароуннаҳрда илм-фан юксалди, ҳозирги замон фанининг кўплаб тармоқлари ва йўналишларига чинакам пойдевор яратилди. Бу даврда риёзиёт, фалакиёт, табобат, кимё, жуғрофия, тилшунослик, ҳадисшунослик, адабиёт ва ҳатто мусиқа соҳаларидаги янги кашфиётларни Ўрта Осиё олимларининг хизматларисиз тасаввур этиб бўлмайди.

XIII аср ва XIV асрнинг биринчи ярмида Мовароуннаҳр ва Хоразмда ёзма адабиёт намояндаларининг ўз юртларида бадиий ижод билан шуғулланишлари учун умуман ҳеч қандай имконият йўқ эди. Мўғуллар қирғинидан тасодифан қутулиб қолган адиблар, ёзувчилар, шоир ва олимлар ўз она Ватанларини тарк этиб, ўзга мамлакатларга бошпана излаб бош олиб кетишга мажбур бўлдилар.

XIII аср ва XIV асрнинг биринчи ярми тарихимизнинг энг оғир кечган даврларидан биридир. Бу даврда ҳукм сурган мўғуллар истилоси ва зулми ўлкамиз халқлари ҳаётида оғир из қолдирди, маданий тараққиётни бир неча ўн ва юз йиллар орқага суриб юборди, аммо уни абадул-абад тараққиётдан тўхтатиб қола олмади.

XIV-XV асрларда юртда Амир Темур ва темурийлар даврида ҳукмдорларнинг ўзларини илм, фан ва маданиятга интилиши, бу соҳага шахсан ҳомийлик қилишлари жаҳон тан олган иккинчи уйғониш (ренессанс)нинг юз беришига олиб келди.

Шайбонийлар ва Аштархонийлар сулолалари ҳукмронлиги даврида Мовароуннаҳрда фан ва маданият ривож топди. Шайбонийхон Бухоро ва Самарқандни темурийлардан сўнг фан, маданият ва санъат марказлари сифатида ривожлантирди. Маърифатпарвар хонлар саройида тўпланган олимлар, шоир ва ёзувчилар илм-фаннинг турли йўналишлари бўйича ижод қилдилар ва ёзган асарлари билан жаҳон маданияти хазинасига муносиб ҳисса қўшдилар.

XV асрнинг охири - XVIII асрларда аниқ ва табиий фанлар тараққиёти руҳонийлар ва дин пешволари томонидан маълум даражада чеклаб қўйилган эди ва бу фанлар бўйича қилинган илмий кашфиётлар худога, Оллоҳ иродасига шак келтиради деб ҳисобланган.

Мовароуннаҳр ўзининг бадиий ижод бобидаги тарихий анъаналарини давом эттирди. Бу даврда бадиий ижоднинг турли жанр ва йўналишларида ижод қилган кўплаб шоир ва ёзувчилар етишиб чиқдилар.

XVI-XIX асрларда Ватанимиз ҳудудидаги халқлар ҳудудий тарқоқлик хўжалик ва иқтисодий тушқунлик ҳолатида бўлсаларда, фан, маданият тараққиётида бир қатор ижобий ютуқлар ва салмоқли муваффақиятларга эришдилар.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. А.Абдурахмонов. Улуғбек академияси. –Т.: «Қомуслар Бош тахририяти». 1994. 29-б.;
2. А.Ирисов. Абу Али Ибн Сино ҳаёти ва ижодий мероси. –Т.: «Фан». 1980. -208 б.
3. А.Ирисов, А.Носиров ва И.Низомиддинов. Ўрта Осиёлик қирқ олим. –Т.: Ўзфанакаднашр, 1961. 102 б.
4. А.Муҳаммаджонов. Темур ва Темурийлар салтанати (Тарихий очерк). –Т.: «Қомуслар Бош тахририяти». 1994. 158-б.;
5. А.Рустамов. Маҳмуд Замаҳшарий. –Т.: «Фан» нашриёти,1971.-32 б.
6. Б. Аблуҳалимов. «Байт ал-ҳикма» да Ўрта Осиё олимларининг Бағдоддаги илмий фаолияти. (IX-XI асрларда аниқ ва табиий фанлар). -Т.: Тошкент ислом университети нашриёт матбаа бирлашмаси, 2004. 236-б
7. Жўзжоний А.Ш. Марғинович ва унинг издоўлари. –Т.: «Тошкент Ислам университети» нашриёти,2000.-56 б. ;
8. История Узбекистана. - Т.: «Fan va texnologiya», 2011, 370 стр. ;
9. O'zbekiston tarixi: o'quv qo'llanma / Q. Ergashyev. - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi 2015. 682-b.;
10. O'zbekiston tarixi: Oliy o'quv yurtlari barcha bakalavr yo'nalishlari uchun (tarix yo'nalishidan tashqari) darslik / Q. Usmonov, M. Sodiqov, S. Burxonova; O'zR oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.- Т.: «IQTISOD-MOLIYA», 2006.520 b.
11. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 9-жилд. Тўйчи Ҳофиз - Шаршара. Таҳрир ҳайъати А. Азизхўжаев, Б. Алимов, М. Аминов ва б. Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2005. 182-б.
12. Усмонов Тошпўлат. Аҳмад Фарғоний ва Байт ул-Ҳикма // Такризчилар: Ю.Ғ.Маҳмудов, М.А.Мирзааҳмедов/.-Т.: Ўқитувчи, 1998. 72- б.
13. Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. (1 kitob)- Т.: «Sharq», 2010. 512- b.
14. Shamsutdinov R., Karimov Sh., Hoshimov S., Ubaydullayev U. Vatan tarixi (XVI–XX asr boshlari); (2-kitob). – Т.: «Sharq», 2016. 328-b.